

Schneewittchen im Briefumschlag

Rüdiger Koch,
Papiertheater Invisius

Bei Gesprächen mit Puppenspielern haben wir häufig den Eindruck, daß das heutige Papiertheater, das auf dem Kindertheater der biedermeierlichen Familie aufbaut, zwar „ganz nett“, aber ein nicht ganz ernstzunehmender Exot ist. Dabei darf nicht vergessen werden, daß das Papiertheater immer ein Familienspielzeug war, vielleicht zu vergleichen mit der Modelleisenbahn. An öffentliche Vorstellungen ist bis vor 20 Jahren gar nicht gedacht worden. Vorstellungen fanden in der Familie oder höchstens im engen Kreis Interessierter statt.

Wie es war.

„Der Freischütz“ war im 19. Jahrhundert der Renner auf dem traditionellen Papiertheater. Vater und Mutter hatten das Stück mit Begeisterung im „großen“ Theater gesehen, und nun sollten auch die Kinder in den Genuß kommen. Die Großmutter begleitete am Klavier das Spiel von Vater und Söhnen auf der Bühne. Die Mutter, Töchter, Kinder- und Hausmädchen und Verwandte durften sich dieses Spektakel ansehen. Meistens lief in der Wolfsschlucht irgend etwas schief. Entweder explodierte eine zuvor mit Schwarzpulver gefüllte Wildsau und riß die gesamte Bühne in Stücke, oder ein Kind konnte in der Dunkelheit die Figur des Samiel nicht finden, so daß dann Rotkäppchens Großmutter auf der Bühne stand und der Vater voll Wut die Vorstellung abbrach. Es soll auch vorgekommen sein, daß ein naher Anver-

wander den mitspielenden Kindern zuvor ein gutes Glas Wein eingeschenkt hatte, damit die Vorstellung ein schnelles Ende finden sollte.

Im Papiertheater unserer Vorfahren wurde nicht gesungen. Der Text wurde nach dem Motto gekürzt „Von den Arien nehme man die erste und letzte Zeile, der Rest interessiert ohnehin nicht“ und anschließend häufig in Versform gebracht.

Wie es ist.

„Der Freischütz“ ist auch unsere meistgepielte Inszenierung für Erwachsene, die wir bewußt in traditioneller Manier gehalten haben. Gesungen wird bei uns ebenfalls nicht, die Musik wird auf dem Klavier gespielt, und unsere Textbearbeitung beruht auf dem Originallibretto. Höhepunkt ist wie vor hundert Jahren die Feuerwerkerei in der Wolfsschlucht. Diese Inszenierung spielen wir zu zweit, mit Musiker zu dritt.

Da der Bühnenausschnitt etwa 30 mal 40 cm mißt, ist das Publikum auf etwa 30 Personen beschränkt. Dieser intime Zuschauerkreis und ein entsprechend kleiner Raum unterstützen den familiären Eindruck vom Papiertheater. Für das Publikum entsteht ein Abbild des frühen Familientheaters, das auch für heutige Augen unterhaltsam und spannend ist. Wir wollen beim „Freischütz“ bewußt nicht ‘Große Oper’ ins Kleine

„Der Freischütz“

adaptieren, wohl aber das Interesse sowohl für Figurentheater als auch für die ‘Große Oper’ wecken und damit das Papiertheater sozusagen wie im Biedermeier als „Bildungsinstrument“ nutzen.

Die Stücke.

Bei der Auswahl unserer Stücke legen wir ansonsten Wert darauf, Geschichten zu erzählen und zu illustrieren. Unser Repertoire umfaßt vor allem Märchen oder märchenähnliche Geschichten. Schwerpunkt im Kinderprogramm sind sicherlich die Märchen der Brüder Grimm („Rotkäppchen“, „Hänsel und Gretel“, „Schneewittchen“). Außerdem spielen wir „Peter und der Wolf“, „Von den Fischer und seine Frau“ (Ph. O. Runge), „Die Regentrude“ (Th. Storm) und „Der rote Luftballon“ (A. Lamorisse). Bei der Textbearbeitung halten wir uns eng an das Original.

Die Dekoration.

Eine Papiertheaterfigur hat weder Gestik noch Mimik. Diese Einschränkung gegenüber dreidimensionalen Puppen kann durch den optischen und akustischen Gesamteindruck kompensiert werden. Somit spielen das Bühnenbild und die Musik eine wichtige Rolle in unseren Inszenierungen.

Während wir früher nur auf traditionelle Dekorationen zurückgriffen, entstehen seit einigen Jahren für unsere Stücke eigene Bühnenbilder. Diese bieten eine größere Gestaltungsvielfalt, auch sind Perspektivwechsel im Bild möglich.

Die klassischen Dekorationen üben durch ihr Alter, ihre naturalistische Ausführung und ihre gemalte Plastizität auf

Verschiedene Papiertheater

das heutige Publikum einen besonderen Reiz aus. Das Papiertheater arbeitete wie auch das große Theater im 19. Jahrhundert mit konfektionierten Bühnenbildern. Ein Wald eignete sich für „Die Räuber“, „Schneewittchen“ und den „Freischütz“ gleichermaßen und war wie alle anderen Dekorationen mit Seitenkulissen und Hintergrund in der Gassenbühne aufzubauen. Der Zuschauer sah immer frontal den Bühnenraum in Zentralperspektive.

Die Gestik.

Die Figurenführung erfolgt an Drähten von der Seite oder von oben. Figuren können gehen, laufen, fliegen, sich drehen, versenkt werden oder sogar tanzen. Die Behauptung, Papiertheaterfiguren bewegten sich nur nach dem Prinzip „Wer dran ist wackelt“, ist überholt. Wie ist es sonst zu erklären, daß erwachsene Zuschauer nach einem Dialog zwischen zwei naturalistisch angemalten Papierfiguren, an denen „gewackelt“ wird, in Tränen ausbrechen („Der Kleine Prinz“), oder selbst ältere Schulkinder beim Auftritt des (Papier-)Wolfes in große Aufregung geraten („Peter und der Wolf“). Für die Fantasie eines Kindes ist es egal, ob der Wolf „in echt“, als Handpuppe, Marionette oder als Pappfigur auftritt. Desweiteren gilt für das Papiertheater, daß das Bild ständig bewegt oder verändert wird. Zum Bild gehören neben Figuren und Bühnenbild auch Licht und Tiefe. Beispielsweise sind offene Verwandlungen besonders wirkungsvoll und ergeben den Effekt eines lebendigen Bilderbuches.

Unsere Dekorationen sind bis heute sehr gegenständlich gezeichnet und unterstützen damit unsere Erzählweise der Geschichten. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, daß viele Zuschauer für diese Gegenständlichkeit dankbar sind.

Die Musik.

Die Musik ist in unseren Inszenierungen ein zentrales Stilmittel. Sie wird für jede Inszenierung speziell komponiert oder - wie beim Freischütz - stark bearbeitet und exakt auf den Ablauf abgestimmt. Ein einfaches Unterlegen der Vorstellung mit Musik von der Schallplatte empfinde ich als sehr problematisch, weil die Musik normalerweise zur bloßen Untermalung verkommt. Auch eine volle Orchesterbesetzung, ob aufgenommen oder live, stünde in keinem Verhältnis zur Zuschauerzahl.

Bei unserer letzten Arbeit war die Vorgabe, das Stück in einer Kirche zu spielen. Damit kam ein Klavier zur musikalischen Untermalung nicht in Frage,

„Von den Fischer un siene Fru“

da wir nicht mit einem solchen Instrument reisen können. Zur Diskussion standen Gitarre, Blockflöte oder Synthesizer. Schließlich entschieden wir uns wieder für ein Tasteninstrument, die Kirchenorgel. Die so entstandene Inszenierung „Von den Fischer un siene Fru“ erhält durch die archaischen Klänge der Kirchenorgel, die spezielle Textfassung (Wortlaut von 1809 in heutiger Aussprache) und die bildliche Darstellung eine artifizielle Form.

Vermittlung.

In letzter Zeit bieten wir neben Vorstellungen zunehmend auch „Workshops“ an. Die Teilnehmer, meistens

Schüler, haben dadurch die Möglichkeit, in der Gruppe ihre Ideen in ein Theaterstück umzusetzen. Dabei ist es uns wichtig, daß sie den gesamten Entstehungsablauf einer Theaterinszenierung erleben, der natürlich mit einer Vorstellung endet. Das Papiertheater eignet sich ganz hervorragend für eine solche Arbeit, da es den Schülern entgegenkommt und dem handwerklichen Geschick eines Schülers entspricht. So können alle Kinder gleichberechtigt an dem Projekt mitwirken.

Das Papiertheater hat inzwischen wieder einen festen Platz im Kulturleben gefunden. □

Wiederbelebung des traditionellen Papiertheaters

- 1976 Ausstellung im Museum für Deutsche Volkskunde, Berlin
- 1982 Ausstellung im Kieler Stadtmuseum mit Vorstellungen, die eine Reihe von Besuchern anregte, selbst zu spielen
- 1986 1. Internationales Papiertheater-Festival im Kieler Stadtmuseum
- 1988 1. Preetzer Papiertheatertreffen
- 1990 Eröffnung des Papiertheater-Museums im Schloß Philippsruhe, Hanau (06181-8 22 87)
- 1992 Gründung des Hanauer Papiertheater-Vereins, der sich international als Vertreter der Papiertheaterinteressenten versteht
- 1992 Erstes Papiertheatersymposium in Berlin in Zusammenarbeit von Märkischem Museum und Volkskundemuseum
- 1994 Symposium in Hohnstein, erste Kontakte zwischen Puppenspielern und Papiertheater-„Szene“
- 1996 Eröffnung der Ausstellung „Walter Röhler und seine Sammlung“ im Hanauer Museum
- 1997 10. Preetzer Papiertheatertreffen mit Beteiligung von 16 Bühnen aus 6 europäischen Ländern
Inzwischen gibt es in Europa knapp 10 Bühnen, die das Papiertheater auf der Tradition aufbauend, semi- bzw. professionell betreiben.

Für die Wiederbelebung des Papiertheaters in Deutschland war sicherlich die ungebrochene Tradition in Dänemark und England mitentscheidend.